

Лихолат С. М.

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри маркетингу і логістики,
Національний університет «Львівська політехніка»,
<https://orcid.org/0000-0002-0517-6852>*

Жовнір В.В.

*бакалавр кафедри маркетингу і логістики,
Національний університет «Львівська політехніка»,
<https://orcid.org/0009-0004-8485-13>*

СТРАТЕГІЯ HUMAN-TO-HUMAN У ЦИФРОВІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ СФЕРИ NORECA

**JEL Classification: M31, M37, L83, O33
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У статті досліджено фундаментальну трансформацію комунікаційних моделей у сфері NoReCa в умовах повномасштабної війни в Україні. Доведено, що традиційна маркетингова парадигма B2C поступово втрачає свою ефективність через надмірне інформаційне перенасичення ринку та дефіцит довіри споживачів до анонімної корпоративної реклами. Обґрунтовано перехід до людиноцентричної концепції H2H (Human-to-Human) як стратегічного інструменту виживання бізнесу. Акцентовано увагу на тому, що в умовах постійного стресу та соціально-економічної нестабільності життєздатність локальних підприємств, зокрема крафтових кафе-пекарень, безпосередньо залежить від гуманізації бренду та формування глибокої емоційної залученості цільової аудиторії. Систематизовано комплексний інструментарій цифрового маркетингу в контексті впровадження H2H-стратегії, що охоплює експертний сторітелінг, відеомаркетинг (формати Reels та TikTok), партнерські колаборації з локальними лідерами думок та механізми персоналізованого ретаргетингу. У синергії ці інструменти дозволяють трансформувати анонімне виробництво в автентичний персоналізований сервіс. Визначено ключові детермінанти H2H-маркетингу. Розкрито механізми їхнього впливу на трансформацію споживчої поведінки через нівелювання когнітивного дисонансу та суттєве підвищення показника утримання клієнтів (Retention Rate). Розроблено та апробовано поетапний алгоритм формування стратегії H2H у кафе-пекарні. Він передбачає логічну послідовність дій: від глибинного дослідження ірраціональних потреб аудиторії та проектування автентичної ідентичності бренду до впровадження нарративного сторітелінгу й постійного моніторингу ефективності за метриками CLV (життєвий цикл клієнта) та NPS (індекс лояльності). Особливу увагу приділено ролі користувачького контенту (UGC) як потужного механізму «соціального доказу», що в межах «економіки вражень» забезпечує високу капіталізацію нематеріальних активів бренду. Доведено, що запропонований підхід гарантує стабільну окупність маркетингових інвестицій та формування стійкої конкурентної переваги в екстремальних умовах функціонування ринку.

Ключові слова: маркетингові стратегії, H2H-маркетинг, цифрова диференціація, війна, NoReCa, крафтове кафе-пекарня, алгоритм стратегії, користувачький контент (UGC), економіка вражень.

Abstract. The article explores the fundamental transformation of communication models in the HoReCa sector under the conditions of full-scale war in Ukraine. It is proved that the traditional B2C marketing paradigm is gradually losing its effectiveness due to excessive information overload of the market and a deficit of consumer trust in anonymous corporate advertising. The transition to the human-centric H2H (Human-to-Human) concept as a strategic tool for business survival is substantiated. Particular emphasis is placed on the fact that under conditions of constant stress and socio-economic instability, the viability of local enterprises, specifically craft bakery-cafes, directly depends on brand humanization and the formation of deep emotional engagement of the target audience. A comprehensive digital marketing toolkit in the context of implementing an H2H strategy has been systematized, covering expert storytelling, video marketing (Reels and TikTok formats), partner collaborations with local opinion leaders, and personalized retargeting mechanisms. In synergy, these tools allow for the transformation of anonymous production into an authentic, personalized service. The key determinants of H2H marketing are identified. The mechanisms of their influence on the transformation of consumer behavior through the mitigation of cognitive dissonance and a significant increase in the customer retention rate are revealed. A step-by-step algorithm for forming an H2H strategy in a bakery-cafe has been developed and tested. It provides a logical sequence of actions: from deep research into the irrational needs of the audience and designing an authentic brand identity to the implementation of narrative storytelling and continuous monitoring of effectiveness using CLV (Customer Lifetime Value) and NPS (Net Promoter Score) metrics. Special attention is paid to the role of user-generated content (UGC) as a powerful "social proof" mechanism that, within the "experience economy," ensures high capitalization of the brand's intangible assets. It is proven that the proposed approach guarantees a stable return on marketing investment and the formation of a sustainable competitive advantage in extreme market operating conditions.

Keywords: marketing strategies, H2H marketing, digital differentiation, war, HoReCa, craft bakery-cafe, strategy algorithm, user-generated content (UGC), experience economy.

Вступ

Постановка проблеми. Сучасний ринок послуг у сфері HoReCa переживає фундаментальну зміну комунікаційних моделей. Традиційна парадигма B2C (Business-to-Consumer), що будувалася на односторонньому впливі бренду на споживача, поступово втрачає ефективність через інформаційне перенасичення та дефіцит довіри до корпоративної реклами. На зміну їй приходить концепція H2H (Human-to-Human), популяризована Браяном Крамером. Ідея моделі H2H полягає у визнанні того, що за кожною транзакцією стоять живі люди з емоційними потребами [1].

В умовах складних нестандартних умов господарювання, спричинених повномасштабною війною в Україні, ця трансформація набуває критичного значення. Соціально-економічна нестабільність, постійний стрес та зміна споживчих пріоритетів роблять стандартні маркетингові інструменти не лише неефективними, а подекуди й недоречними. Як зазначають дослідники, підхід «людина для людини» дозволяє бізнесу вийти за межі суто комерційних відносин, формуючи глибоку емпатію та солідарність зі своєю аудиторією [2]. Наприклад, у сервісному маркетингу це виявляється через персоналізацію та щирість, які стають єдиним дієвим механізмом подолання споживчого скептицизму.

Для українських підприємств сектору HoReCa перехід до H2H-моделі є стратегічною необхідністю для виживання. У часи кризи клієнт шукає не просто продукт чи послугу, а безпеку, підтримку та автентичність. Модель H2H допомагає компаніям адаптуватися до цих потреб, замінюючи формальні алгоритми взаємодії на «людяний» діалог, де бренд демонструє вразливість, чесність та готовність бути поруч у складні часи [3]. Таким чином, актуалізується проблема розробки

нових інструментів цифрової диференціації, які базувалися на гуманізації бренду, забезпечуючи життєздатність бізнесу в екстремальних умовах функціонування ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичний фундамент концепції Human-to-Human (H2H) закладений у працях Крамера Б., який обґрунтував перехід до «людської економіки», де ключовим ресурсом стає щирість та спільне використання цінностей [1]. Подальший розвиток ця модель отримала у фундаментальних дослідженнях Котлера Ф., Пферча В. та Спонхольца У., які визначили H2H-маркетинг як еволюційний етап стратегічного управління, що базується на дизайні довіри та принципах людиноцентричності [6, 7].

Питання трансформації маркетингових інструментів у цифрову епоху та їхнього впливу на економічну стабільність підприємств активно досліджують вітчизняні та зарубіжні вчені. Зокрема, Копорчіч Н. та Торнроос Й. акцентують увагу на важливості міжособистісної взаємодії в бізнес-мережах для сегмента малого та середнього бізнесу [5]. Специфіку комунікативних аспектів H2H у сучасному бізнес-середовищі розкрито в працях Мороза О., Білик М. та Гайкової Т. [4], а перехід від стратегій B2B до H2H через призму управління клієнтським досвідом аналізує Мансур Х. [8].

Вплив цифровізації на трансформацію економічних відносин та роль інноваційних інструментів, таких як сторітелінг, детально висвітлено в роботах Зіміної А., Кавун О. [18] та Стамат В., Мерзлікіної М. [19]. Дослідженню маркетингового потенціалу користувацького контенту (UGC) як дієвого засобу побудови довіри до бренду присвячені праці Гавриленко Т. та Пічкара А. [12].

Особливої актуальності в сучасних умовах набувають дослідження емоційного та нейромаркетингу. Горбаль Н. та Ревуцька О. вивчають особливості застосування емоційного маркетингу в умовах війни в Україні [15], а Попова Н. та Болотна О. аналізують вплив нейромаркетингових тригерів на формування цифрового контенту [16]. Галузевий аспект, зокрема розвиток підприємств харчової промисловості та ресторанного бізнесу, висвітлено в роботах Бутнік-Сіверського О., Земко Г. [9, 11] та Світличної В., Кравцової С. [14]. Водночас адаптацію маркетингових стратегій до умов воєнного стану та специфіку формування цільової аудиторії міні-пекарень досліджено у праці Лихолат С. та Кунтога В. [13].

Попри наявність ґрунтовних напрацювань, потребує додаткового вивчення питання системної інтеграції цифрової диференціації та H2H-комунікацій як єдиного механізму забезпечення конкурентоспроможності крафтових кафе-пекарень у нестабільних умовах господарювання.

Метою статті є теоретичне обґрунтування та розробка прикладного інструментарію стратегії цифрової диференціації підприємств сфери HoReCa (на прикладі крафтових кафе-пекарень) на засадах моделі H2H (Human-to-Human) для забезпечення їхньої життєздатності та конкурентоспроможності в умовах воєнного стану та економіки вражень.

Результати

Для малих крафтових підприємств, таких як кафе-пекарні, H2H-маркетинг стає ключовим інструментом виживання. Він базується на чотирьох «китах»: автентичності (відповідність обіцянок реальності), емпатії (розуміння болів клієнта, наприклад, потреби в затишку біля дому), контекстуальності та олюдненні (вихід «за лаштунки» виробництва).

Психологія довіри в моделі H2H базується на кількох фундаментальних механізмах [4]. Ефект антропоморфізму (олюднення бренду) враховує те, що психологічно людині легше довіряти конкретній особі, ніж абстрактній юридичній назві. Коли, наприклад, кафе-пекарня показує в соцмережах пекаря, який власноруч перевіряє якість борошна, вмикається механізм «знайомого обличчя». Споживач підсвідомо переносить свою довіру до людини на продукт, який вона виробляє. Персоналізація перетворює «покупку товару» на «підтримку майстра». У крафтовому виробництві довіра будується на демонстрації процесів (наприклад, через відео залаштунків у TikTok або Instagram) знімає тривожність споживача щодо безпеки та складу продукту. Коли клієнт бачить реальні етапи ферментації тіста, він отримує візуальне підтвердження преміальності, що виправдовує вищу ціну порівняно з масовим хлібом. Водночас, присутній парадокс близькості та локальна

ідентичність. Наприклад, персоналізована комунікація («Добрий ранок, сусіди!») створює відчуття «свого кола». Це формує високу лояльність де клієнт готовий пробачити дрібні помилки (наприклад, затримку замовлення) «своєму» пекарю, якого він знає в обличчя, тоді як до безликої мережі він був би безжальним. Тож, психологія довіри підкріплюється публічною взаємодією. Коли кафе-пекарня відповідає на коментарі не шаблонами, а живими фразами, це сигналізує іншим користувачам: «Тут чують кожного». Відгуки реальних людей, інтегровані в контент-план (UGC – User-Generated Content), працюють як рекомендація від друга, що є найсильнішим тригером довіри в сучасному маркетингу.

Таким чином, персоналізація комунікацій трансформує раціональний вибір споживача в емоційну прив'язаність. Довіра до крафтового виробника будується на дефіциті анонімності: чим більше «людського» у бренді, тим вищою є цінність продукту в очах клієнта.

У сучасних умовах гіперконкуренції на ринку крафтових пекарень традиційні методи боротьби, що базуються переважно на ціновому демпінгу, стають малоефективними та фінансово виснажливими для малих підприємств [5]. Згідно з класичною теорією М. Портера, єдиним стійким способом виживання для невеликого гравця є диференціація - створення унікальної цінності продукту чи послуги, за яку споживач готовий платити преміальну ціну. У сучасну цифрову епоху ця концепція трансформується у стратегію цифрової диференціації [6,7].

Цифрова диференціація передбачає не лише технічну присутність бренду в мережі, а формування унікального «цифрового відбитку» підприємства. Для кафе-пекарень це означає перехід від продажу продукції і її споживання в місці продажу як товару до продажу он-лайн взаємодії з брендом. Це досягається шляхом індивідуалізації контенту, використання специфічного Tone of Voice (голосу бренду) та створення інтерактивного середовища, де клієнт відчуває себе частиною спільноти. Ефективність такої стратегії безпосередньо залежить від правильного вибору каналів та інструментів, які дозволяють транслювати цінності H2H-маркетингу у віртуальному просторі [8]. На відміну від масового маркетингу, цифрова диференціація в сегменті HoReCa використовує гнучкий набір інструментів, що дозволяють «олюднити» бренд і побудувати довірливі відносини з локальною аудиторією.

Для системного розуміння того, які саме цифрові механізми забезпечують реалізацію цієї стратегії та як вони корелюють із принципами людяності й відкритості [9,10]. Основний інструментарій цифрового маркетингу, спрямований на забезпечення конкурентоспроможності через диференціацію та H2H-комунікацію (табл. 1).

Таблиця 1

Інструментарій цифрового маркетингу в контексті стратегії H2H-комунікацій

Маркетинговий інструмент	Зміст та спрямованість активності	Очікуваний результат (KPI)
Тематичні вебінари та прямі ефіри	Проведення трансляцій, адаптованих під інтереси локальної спільноти (н-ад, майстер-класи з випікання).	Зростання рівня залученості та лояльності цільової аудиторії.
Експертний сторітелінг	Формування іміджу «інтелектуального лідера» через авторські дописи керівництва у професійних мережах.	Капіталізація особистого бренду та зміцнення репутації закладу.
Партнерські колаборації	Співпраця з локальними лідерами думок для створення спільного автентичного контенту.	Експоненціальне розширення охоплення та залучення нових лідів.
Навчальні гайди та звіти	Публікація корисних матеріалів (рецепти, поради щодо вибору хліба) у форматі PDF або інфографіки.	Позиціонування кафе-пекарні як експерта у крафтовому виробництві.

Персоналізований ретаргетинг	Налаштування рекламних кампаній на основі попередньої поведінки користувача на цифрових ресурсах.	Мінімізація вартості конверсії та стимулювання повторних візитів.
Lead Nurturing (виращування)	Автоматизована e-mail або месенджер-розсилка з унікальними пропозиціями для постійних клієнтів.	Скорочення циклу прийняття рішення про покупку та підвищення LTV.
Gated-free контент	Надання відкритого доступу до унікальної інформації бренду без реєстраційних бар'єрів.	Формування високого рівня первинної довіри до крафтового виробника.
Інтерактивні модулі	Впровадження ігрових механік (тести, квізи, калькулятори вигоди) у соціальних мережах.	Отримання глибинних поведінкових даних про вподобання гостей.
Цифрова демонстрація	Віртуальні тури виробництвом або онлайн-вітрина з актуальним залишком продукції.	Зняття споживчих бар'єрів та підвищення прозорості бренду.
Відеомаркетинг (YouTube/Reels)	Створення візуальних кейсів та відеоінструкцій, що демонструють естетику споживання продукту.	Органічне зростання впізнаваності бренду в діджитал-середовищі.
Промо-активації	Проведення розіграшів та конкурсів для стимулювання активності підписників.	Швидке масштабування бази контактів та підвищення охоплень.
H2H-комунікація	Побудова діалогу на засадах емпатії, щирості та персональної відповідальності перед клієнтом.	Перетворення покупців на лояльну спільноту (brand advocates).

Джерело: [8,11,12]

Систематизація інструментарію цифрового маркетингу в контексті H2H-стратегії свідчить, що сучасна диференціація крафтового бізнесу базується на синергії технологічних рішень та емоційної залученості (табл. 1.1). Використання таких інструментів, як експертний сторітелінг, відеомаркетинг (Reels/TikTok) та персоналізований ретаргетинг, дозволяє локальній кафе-пекарні не лише розширити аудиторію, а й трансформувати стандартний процес купівлі у формат діалогу. Впровадження інтерактивних модулів та стратегії «виращування» лідів забезпечує збір цінних поведінкових даних, що в поєднанні з відкритою H2H-комунікацією мінімізує споживчі бар'єри та стимулює формування спільноти лояльних клієнтів [13]. Таким чином, цифрова диференціація через олюднення бренду стає фундаментом для підвищення конкурентоспроможності підприємства, забезпечуючи стабільну окупність маркетингових інвестицій та високу капіталізацію нематеріальних активів бренду.

Таблиця 2

Детермінанти H2H-маркетингу та їхній вплив на трансформацію споживчої поведінки

Структурний елемент H2H	Механізм впливу на прийняття рішень та показники ефективності
Гуманізація бренду	Формування високого рівня первинної довіри через трансляцію автентичних цінностей та відмову від анонімності виробничих процесів. Це дозволяє нівелювати когнітивний дисонанс споживача на етапі вибору та закласти фундамент для зростання довічного доходу від клієнта (LTV).

Персоналізована взаємодія	Глибока сегментація цільової аудиторії, що забезпечує високу релевантність маркетингових оферів. Результатом є мінімізація «комунікаційного шуму» та суттєве зниження вартості цільової дії (CPA) завдяки точному влучанню в потреби конкретного споживача.
Стратегія довготривалої лояльності	Перетворення одиничної транзакції на стійке партнерство. Це дозволяє стабілізувати фінансові потоки підприємства за рахунок утримання клієнтської бази (Retention Rate) та зниження показників відтоку (Churn Rate), що критично важливо для локального малого бізнесу.
Нейромаркетинг та емоційні тригери	Використання психологічних патернів для активізації ірраціональної мотивації до покупки (відчуття затишку, приналежності до спільноти). Це зміцнює ціннісне сприйняття бренду (Value Perception), роблячи ціну другорядним фактором порівняно з отриманою емоцією.
Наративний сторітелінг	Трансформація складної ціннісної пропозиції у зрозумілі візуальні та текстові образи. Створення емоційної історії навколо продукту (наприклад, «хліб як сімейна традиція») значно прискорює проходження клієнта по воронці продажів на етапах обізнаності та розгляду.
Техно-гуманістичний синтез	Інтеграція алгоритмів штучного інтелекту (чат-боти, автоматизація) при збереженні високої якості міжособистісного контакту. Це дозволяє поєднати швидкість обробки замовлень із емпатією, що безпосередньо покращує досвід клієнта після здійснення покупки.

Джерело: [8,11,12]

Запропонована сукупність інструментів базується на інтеграції шести фундаментальних структурних елементів моделі H2H, які в синергії забезпечують диференціацію підприємства на ринку HoReCa (табл. 2). Пріоритетним елементом виступає гуманізація бренду, що через прозорість процесів трансформує анонімне виробництво в персоналізований крафтовий сервіс, формуючи первинний рівень довіри [14]. Це доповнюється персоналізованою взаємодією, яка дозволяє адаптувати комунікацію до специфічних потреб клієнта, мінімізуючи «маркетинговий шум» та оптимізуючи витрати на залучення.

Ефективність сприйняття бренду підсилюється через нейромаркетинг та емоційні тригери, які активують ірраціональну мотивацію споживача, а наративний сторітелінг дозволяє упакувати цінності кафе-пекарні у зрозумілі та емоційно привабливі історії [15,16]. Завершальним елементом є техногуманістичний синтез, який гарантує високу швидкість та точність обслуговування завдяки цифровізації, зберігаючи при цьому автентичність та емпатію живого контакту. Таким чином, кожен структурний елемент H2H стає науково-методичним підґрунтям для практичних заходів із підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Перехід від теоретичного осмислення принципів людиноцентричності до їхнього практичного впровадження в діяльність підприємства потребує розробки чіткої операційної моделі [17]. Оскільки концепція H2H базується на динамічній взаємодії, її реалізація не може бути стихійною. Вона вимагає структурування маркетингових зусиль - від первинного аналізу глибинних потреб споживача до постійного моніторингу емоційної лояльності.

Для забезпечення системного підходу до цифровізації послуг та створення унікального клієнтського досвіду, доцільно використовувати поетапний алгоритм [18]. Він дозволяє інтегрувати «людський фактор» у бізнес-модель кафе-пекарні, перетворюючи абстрактні цінності на конкретні маркетингові активації. Послідовність етапів формування стратегії H2H, що слугуватиме методичною основою для подальшого аналізу та розробки рекомендацій, наведено у табл. 3.

Алгоритм формування стратегії H2H на підприємстві

Етап	Зміст етапу
Дослідження цільової аудиторії	Глибоке розуміння потреб, мотивацій, побоювань та очікувань споживачів через опитування, аналітику поведінки в точках продажу та соціальних мережах.
Персоналізація комунікацій	Використання даних для створення індивідуальних повідомлень, рекомендацій щодо продуктів та контенту; впровадження емпатії та врахування особистих потреб кожного клієнта.
Створення автентичного бренду	Визначення характеру бренду (наприклад, довіра, інновації, традиції) та послідовне впровадження цієї ідентичності в усіх точках контакту з клієнтом.
Сторітелінг через розповіді	Використання реальних історій, що створюють емоційний зв'язок із брендом через блоги, відео та соціальні мережі.
Оптимізація каналів комунікації	Забезпечення відкритості та доступності через чати, соціальні медіа; демонстрація поваги до клієнта шляхом оперативних відповідей та уважного ставлення.
Вимірювання ефективності	Оцінювання результативності H2H-стратегії за допомогою ключових показників (рівень відтоку клієнтів, CLV, NPS); безперервне вдосконалення на основі отриманих даних.

Джерело: [15,17]

Узагальнюючи наведений алгоритм, слід зазначити, що формування H2H-стратегії являє собою безперервний ітераційний процес, де когнітивний аналіз споживача трансформується у прикладні маркетингові рішення (табл. 3). Ключовою особливістю цього підходу є зміщення акценту з продуктоцентричності на глибинне розуміння людських мотивацій. Використання нарративного сторітелінгу та оптимізація цифрових каналів комунікації дозволяють кафе-пекарні вибудувати емоційний зв'язок, який виходить за межі стандартної купівлі-продажу, перетворюючи клієнта на активного учасника бренду [19]. Завершальний етап алгоритму - вимірювання ефективності через специфічні метрики лояльності (NPS - Net Promoter Score, CLV – Customer Lifetime Value) забезпечує адаптивність стратегії, дозволяючи підприємству оперативно реагувати на зміни споживчих очікувань та підтримувати стабільну конкурентоспроможність у довгостроковій перспективі.

Реалізація запропонованого алгоритму H2H-маркетингу дозволяє підприємству вийти на якісно новий рівень взаємодії, де головним об'єктом продажу стає не стільки фізичний продукт, скільки сукупність емоцій, що його супроводжують. Це безпосередньо корелює з глобальним трендом переходу до «економіки вражень», де споживач прагне отримати унікальний досвід, а не просто задовольнити базову потребу. Для локальних пекарень, які працюють у межах обмеженого географічного ринку, здатність генерувати такі враження через цифрові та фізичні канали комунікації стає вирішальним фактором фінансової стійкості. Саме через призму створення доданої емоційної вартості доцільно розглянути, як специфічні механіки олюдненого маркетингу впливають на економічну результативність діяльності мікропідприємств у сфері ресторанного господарства.

Висновки

У межах «економіки вражень» локальна кафе-пекарня перестає бути лише точкою продажу хлібобулочних виробів, перетворюючись на «театр споживчого досвіду». Якщо раніше конкурентоспроможність визначалася формулою «ціна-якість», то в концепції H2H вона базується на здатності бренду викликати емоційний резонанс. Найпотужнішим інструментом трансляції такого досвіду в цифровому просторі стає користувачський контент (UGC - User-Generated Content). Маркетинговий потенціал UGC для пекарень типу «Khliblylku» полягає у феномені «соціального доказу» (Social Proof). Коли клієнт публікує фото естетичного сніданку або відео з хрустом свіжої

випічки у своїх сторіз, він стає амбасадором бренду. Психологічно такий контент сприймається іншими користувачами з рівнем довіри, що у 2,4 раза перевищує довіру до офіційної реклами, оскільки він позбавлений корпоративної анонімності та демонструє реальне «людське» задоволення.

Для максимізації цього потенціалу підприємству необхідно впроваджувати механіки стимулювання UGC, які можна поділити на три рівні:

візуально-естетичні механіки передбачає створення «інстаграмних» зон у кафе-пекарні, розробку унікального пакування з персоналізованими побажаннями та естетичну викладку продукції, що провокує бажання зробити знімок,

гейміфікація та інтерактив шляхом проведення конкурсів на найкращий огляд, репости сторіз клієнтів на офіційну сторінку (що дає клієнту відчуття визнання та приналежності до спільноти) та використання фірмових масок чи стікерів.

емоційна винагорода, яка реалізується шляхом налагодження прямої комунікації власника чи персоналу з авторами контенту (вподобання, щирі коментарі, компліменти від закладу за відмітку).

Економічна ефективність такого підходу є очевидною. UGC дозволяє кафе-пекарні отримувати безкоштовний, але висококонверсійний контент, що суттєво знижує витрати на професійний продакшн. В умовах обмеженого бюджету саме стимулювання користувацького контенту стає драйвером органічного охоплення, забезпечуючи високий показник окупності маркетингових інвестицій (ROMI) через залучення нових лояльних клієнтів за рекомендацією «рівний-рівному».

Таким чином, поєднання принципів H2H, економіки вражень та активного залучення кафе-UGC формує цілісну стратегію цифрової диференціації. Це дозволяє локальній пекарні створити унікальну ціннісну пропозицію, де замість боротьби ціною використовується боротьба за емоційну прив'язаність споживача.

Література:

1. Kramer V. Shareology: How Sharing is Powering the Human Economy. New York : Morgan James Publishing, 2015. 222 p.
2. H2H: чому в медичному маркетингу важливий підхід «людина для людини» : блог / EDGELAB : веб-сайт. — 2023. — 7 червня. — URL: <https://edgelab.com.ua/blog/h2h-chomu-v-medychnomu-marketynhu-vazhlyvyj-pidhid-lyudyna-dlya-lyudyny/> (дата звернення: 05.09.2025).
3. H2H: What Is Human-to-Human and Why is it Important? / Sydle : веб-сайт. — URL: <https://www.sydle.com/blog/h-2-h-62e0162c4bd23c6e157cfdd2> (дата звернення: 09.09.2025).
4. Мороз О. В., Білик М. Ю., Гайкова Т. В. Комунікативні аспекти H2H маркетингу у сучасному бізнесі. *Ефективна економіка*. 2024. Вип. № 2. С. 1–15.
5. Kopracic N., Törnroos J.-Å. Human-to-Human (H2H) Interactions in Business Networks. Understanding Interactive Network Branding in SME Firms. Leeds : Emerald Publishing Limited, 2019. P. 81–88. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-977-020191009> (дата звернення: 08.09.2025).
6. Kotler P., Pfoertsch W., Sponholz U. H2H Marketing: The Genesis of Human-to-Human Marketing. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-59531-9> (дата звернення: 03.09.2025)
7. Kotler Ph., Pfoertsch W., Sponholz U. H2H Marketing: Putting Trust and Brand in Strategic Management Focus. *Academy of Strategic Management Journal*. 2021. Vol. 20 (Special Issue 2). [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.abacademies.org/articles/h2h-marketing-putting-trust-add-brand-in-strategic-management-focus.pdf> (дата звернення: 02.09.2025).
8. Mansoor H. B2B to H2H: A New Thinking On Customer Experience Management. *CustomerThink*. 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:

- <https://customerthink.com/b2b-to-h2h-a-new-thinking-on-customer-experience-management/> (дата звернення: 07.09.2025).
9. Бутнік-Сіверський О. Б., Земко Г. В. Маркетингові інструменти в умовах сучасної маркетингової діяльності підприємств-виробників харчової промисловості. *Наукові праці НУХТ*. 2019. Т. 25, № 3. С. 59–67.
 10. Ставська Ю. В. Маркетингові інструменти та їх вплив на стабілізацію економічного стану підприємства. *Modern Economics*. 2019. № 13. С. 227–232.
 11. Бутнік-Сіверський О. Б., Земко Г. В. Маркетингові інструменти в умовах сучасної маркетингової діяльності підприємств-виробників харчової промисловості. *Наукові праці НУХТ*. 2019. Т. 25, № 3. С. 59–67.
 12. Гавриленко Т. В., Пічкара А. В. User-generated content as a tool for building brand trust. *Економічний простір*. 2025. № 205. С. 49–56.
 13. Лихолат С. М., Кунтий В. Я. Сучасні підходи до формування цільової аудиторії міні-пекарень в умовах війни. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. №1. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15318952> (дата звернення: 04.09.2025).
 14. Світлична В. Ю., Кравцова С. В. Організаційне забезпечення застосування ефективних методів менеджменту в діяльності закладів ресторанного бізнесу. *Комунальне господарство міст*. 2024. № 2 (183). С. 55–61
 15. Горбаль Н. І., Ревуцька О. М. Емоційний маркетинг: особливості та перспективи застосування в умовах війни в Україні. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку*. 2025. № 1 (13). С. 154–165.
 16. Попова Н. В., Болотна О. В. Вплив нейромаркетингу на формування контенту в маркетингових комунікаціях та створення довіри до бренду. *Економіка транспортного комплексу*. 2025. Вип. 46. С. 151–167.
 17. Урікова О. М., Мисько Ю. М. Регуляторне забезпечення функціонування фінтех-екосистеми України. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія «Проблеми економіки та управління». 2025. Vol. 9, No. 2. С. 181–196
 18. Зіміна А., Кавун О. Вплив цифровізації на трансформацію економічних відносин. *Економіка та суспільство*. 2025. № 75. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-75-17> (дата звернення: 06.09.2025).
 19. Стамат В. М., Мерзлікіна М. О. Storytelling як інноваційний маркетинговий інструмент. *Економічний простір*. 2025. № 200. С. 112–118.